

УДК 347.121

Морозова Альона Олександрівна –

студентка 4 курсу, 3 групи,
міжнародно-правового факультету
Національного Юридичного Університету
ім. Ярослава Мудрого

Alona O. Morozova –

*4th year student of
the International Law Faculty,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)*

Право споживачів на інформацію про продукцію: питання гармонізації національного законодавства відповідно до права Європейського Союзу

У статті розглянуто забезпечення права споживачів на інформацію про продукцію в національному законодавстві та праві Європейського Союзу. Проаналізовано закріплення цього права в Конституції України, Законі України «Про захист прав споживачів» та Цивільному кодексі України. Автор приходить до висновку, що слід здійснювати гармонізацію національного законодавства відповідно до вимог Європейського Союзу.

Ключові слова: права споживачів, право споживачів на інформацію про продукцію, національне законодавство, право Європейського Союзу, гармонізація.

В статье рассмотрены обеспечения права потребителей на информацию о продукции в национальном законодательстве и праве Европейского Союза. Проанализированы закрепления этого права в Конституции Украины, Законе Украины «О защите прав потребителей» и ГК Украины. Автор приходит к выводу, что следует осуществлять гармонизацию национального законодательства в соответствии с требованиями Европейского Союза.

Ключевые слова: права потребителей, право потребителей на информацию о продукции, национальное законодательство, право Европейского Союза, гармонизация.

A.O. Morozova Consumer`S Right to Product Information: Issue of Harmonization of National Legislation in Accordance with European Union Law

The article considers the provision of consumers' right to product information in national legislation and European Union law. The consolidation of this right in the Constitution of Ukraine, the Law of Ukraine "On Consumer Protection" and the Civil Code of Ukraine is analyzed. Scientific works are considered and the characteristic "necessary", "reliable", "sufficient" and "timely" information about products is given. It is determined that ensuring consumer rights in general and the right to information about products in particular are important guarantees of democracy of the state, protection of human and civil rights and freedoms; play an important role in establishing the ability of consumers to freely choose a product according to certain characteristics among competitors in the market. The issue of legal regulation of consumers' rights to information in the European Union is studied. In particular, the Charter on Consumer Protection, Regulation № 1169/2011 of 25.10.2011 "On the provision of food information to consumers", Directive № 98/83/EU on the quality of water intended for human consumption, Directive № 98/6/EU of the European Parliament and of the Council of 16.02.1998 on consumer protection in the indication of the prices of goods offered to consumers, Directive 2011/83/EU on consumer rights. It is determined that in accordance with the Association Agreement between Ukraine and the European Union, Ukraine undertakes to harmonize national legislation. It is established that as of today the legislation in the field of consumer protection meets the requirements of the European Union in the field of consumer information on food products and price indications, but harmonization must continue. The level of implementation of EU law in the field of consumer protection as of 2020 is considered and it is determined that progress

in this area is not high enough. The author draws attention to the fact that it is informative that allows the consumer to choose a safe and high quality product. The author concludes that the harmonization of national legislation should be carried out in accordance with the requirements of the European Union.

Keywords: consumer rights, consumers' right to product information, national legislation, European Union law, harmonization.

Постановка проблеми. Стрімке формування інформаційного суспільства зумовлює необхідність дослідження правового регулювання забезпечення права на інформацію. В цьому контексті варто дослідити питання права споживачів на інформацію, адже головним її завданням є забезпечення компетентного вибору споживачем продукції, а закріплення такого права на рівні законодавства свідчить про високий рівень демократичності суспільства, дотримання прав і свобод людини і громадянина. Окрім дослідження питання закріплення та гарантування цього права на рівні національного законодавства вважаємо за необхідне проаналізувати також основні стандарти Європейського Союзу (далі – ЄС) у споживчій сфері, адже Україна визначила, що основним вектором зовнішньополітичного розвитку є європейський, і запровадження правил, що встановлені в ЄС сприятиме не лише кращому функціонуванню внутрішнього ринку, але й зміцненню довіри споживачів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У юридичній науці дослідженню права споживачів на інформацію присвячено наукові праці О. В. Зверєвої, Л. М. Іваненко, Т. О. Кагала, І. В. Кірюшиної, Г. В. Колісникова, С. А. Косінова, Л. Микитенко, Г. О. Осетинської, О. П. Письменної, М. В. Поплавської, К. Ю. Свінцовой, А. Р. Товмасяна, Є. Я. Токара, Р. Ю. Ханік-Посполітак, О. Ю. Черняк, Н. І. Чудик-Білоусової, Б. О. Шаблі, А. Є. Шерстобітова, Г. Б. Яновицької та ін.

Мета. Метою наукової статті є порівняльно-правовий аналіз національного законодавства та права ЄС у сфері гарантування прав споживачів на інформацію про продукцію.

Виклад основного матеріалу. Право на отримання інформації є одним з основоположних прав людини і громадянина, особистим природним правом кожного, в тому числі і споживача. Статтею 50 Конституції України гарантується право кожного на вільний доступ до інформації про якість харчових продуктів і предметів побуту [1]. Проголошення такого

конституційного права зобов'язує державу та органи місцевого самоврядування створити гарантії забезпечення цього права. Крім Конституції, це право також закріплено в статті 15 Закону «Про захист прав споживачів». Так, споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги) [2]. У ст. 700 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), це право закріплено з точки зору обов'язку продавця надати покупцю необхідну і достовірну інформацію про товар, що пропонується до продажу [3].

Законодавство не надає тлумачення понять «необхідна», «доступна», «достовірна» і «своєчасна» інформація про продукцію. Однак у науковій літературі під необхідністю інформації розуміють її повноту, тобто інформація повинна бути в такому обсязі, щоб споживач знав про властивості продукції, її якість, безпеку, правила користування і міг завдяки цим відомостям зробити компетентний вибір потрібної і найбільш підходящої для себе продукції. Доступною є така інформація, яка є зрозумілою для споживача. Достовірність означає, що інформація не містить помилок і упереджених суджень. І своєчасною є така інформація, яка надається споживачеві до моменту придбання ним товару чи замовлення послуги. [4, с. 51-52].

Одержання особою знань про продукцію, перш за все, має сприяти належній реалізації їх прав, забезпечувати можливість діяти як розбірливий споживач, який здатний зробити компетентний вибір товару або послуги, знає свої права та обов'язки, основні способи їх захисту і має справити позитивний вплив на продавців та комерційні організації, стимулюючи останніх до добросовісної поведінки на споживчому ринку. Знання прав споживачів дає можливість особі вирішити проблему якості товарів, їх безпеки для здоров'я.

Звертаючи увагу на досвід правового регулювання права споживача на інформацію про продукцію за законодавством ЄС, необхідно відзначити, що 1973 на 25-й сесії Консультативної асамблеї ЄС (Резолюція 543) було ухвалено Хартію на захист прав споживачів. Відповідно до Хартії, покупець має право на достатню інформацію, щоб мати можливість зробити раціональний вибір між конкуруючими товарами і послугами, право на отримання інформації про безпеку продукції. Основною метою надання такої інформації є повне задоволення потреб покупця і встановлення обов'язкових правил для декларування окремих вимог щодо товарів і послуг [5].

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у сфері економічного та галузевого співробітництва передбачає необхідність забезпечення заходів з інформування споживачів [6]. Метою співробітництва є наближення чинного законодавства України із законодавством Європейського Союзу для забезпечення права споживачів на якісну та безпечну для життя і здоров'я продукцію, а також усунення певних «прогалин» між європейськими та українськими системами захисту прав споживачів.

Питання надання споживачу інформації про харчову продукцію в ЄС врегульовано Регламентом № 1169/2011 від 25.10.2011 «Про надання споживачам інформації про харчову продукцію». Цей Регламент визначає, що інформація про харчові продукти – це інформація, яка стосується харчового продукту і надається кінцевому споживачеві шляхом зазначення у маркуванні чи в інших супровідних матеріалах або у інший спосіб, у тому числі з використанням сучасних засобів дистанційного зв'язку або усних повідомлень. Серед обов'язкової інформації, яку має містити фасований харчовий продукт, є назва продукту, перелік інгредієнтів, номінальна кількість харчового продукту, спеціальні умови зберігання та/або використання, країна походження, інформація про поживну цінність тощо [7].

У сфері забезпечення права споживачів на інформацію про харчові продукти позитивним кроком в Україні було прийняття Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» в кінці 2018 року. Цей Закон

встановлює правові та організаційні основи надання споживачам інформації про харчові продукти з метою забезпечення високого рівня захисту здоров'я громадян та задоволення їхніх соціальних і економічних інтересів [8]. Аналіз цього Закону дозволяє дійти висновку, що він відповідає стандартам та вимогам ЄС.

Згідно з Додатками до розділу V Угоди про асоціацію, Україна також зобов'язується створити механізм надання інформації споживачам про якість води відповідно до Директиви № 98/83/ЄС про якість води, призначеної для споживання людиною, зі змінами та доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 та Регламентом (ЄС) 596/2009; врегулювати питання вказівки цін на товари відповідно до Директиви № 98/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16.02.1998 про захист споживачів при зазначенні цін на товари, що пропонуються споживачам. Щодо останньої, то слід зазначити, що позначення цін на продукцію за законодавством України повністю відповідають європейським стандартам.

Також потрібно наблизити норми українського законодавства відповідно до положень Директиви 2011/83 ЄС про права споживачів, згідно з якою повна гармонізація про права споживача на інформацію буде сприяти високому рівню захисту прав споживачів і кращому функціонуванню внутрішнього ринку. Ця Директива має на меті досягнення високого рівня захисту здоров'я споживачів і забезпечення їх прав на отримання інформації, забезпечується належною обізнаністю споживачів про продукти харчування, які вони споживають. На вибір споживачами продуктів харчування можуть впливати, серед іншого, міркування щодо здоров'я, економічні, природоохоронні, соціальні та етичні міркування [9]. Науковці, однак, зазначають, що хоча ця Директива і запроваджує спільне та однакове правове регулювання у сфері споживчого права, підвищення рівня захисту прав споживачів, разом із тим, її побудова за типом повної гармонізації зумовлює виникнення проблеми невизначеності в праві, адже відбулася повна гармонізація норм споживчого права без аналогічної гармонізації загальних норм договірної права [10, с.75].

Загалом, гармонізацію національного законодавства відповідно до права ЄС то Служба досліджень Європейського Парламенту оцінює цілком позитивно. Однак реформи в сфері захисту прав споживачів значно відстають. Станом на 01.04.2020 року, прогрес України у впровадженні Угоди про асоціацію в сфері захисту прав споживачів виконаний лише на 42% [11, с.6; с.77].

Висновки. Належна споживча політика є важливим фактором на економічному і правовому ринку. Споживач, придбаваючи товари та отримуючи послуги повинен мати гарантію їх якості та безпеки, а повна інформативність надає йому можливість вибору того чи іншого виду продукції, а також убезпечує від шкідливих для життя і здоров'я негативних факторів. Стандарти якості, інформація про

товари, роботи та послуги ЄС мають стати однаковою основою для відповідного споживчого законодавства України.

Вважаємо, що Україна має і надалі здійснювати гармонізацію національного законодавства у сфері захисту прав споживачів відповідно до правил та вимог ЄС. Однак, безумовно, здійснювати таке вдосконалення необхідно з урахуванням національних особливостей та власного позитивного досвіду. Це має бути не сліпе копіювання, а впровадження діючих та необхідних норм, які значно підвищать гарантування прав споживачів в Україні та забезпечення права на інформацію зокрема про продукт.

Список використаних джерел:

1. Конституція України від 28.06.1996. *Відомості Верховної Ради України*. 1996 р. № 30. Ст.141. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.
2. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 р. № 1023-ХІІ. *Відомості Верховної Ради УРСР*. 1991 р., № 30, ст..379. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text>.
3. Цивільний кодекс України: Кодекс від 16.01.2003. № 435-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003 р., № 40, ст..356. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>.
4. Парадигма забезпечення права споживача на інформацію. Л.Микитенко. *Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право*. 2016. № 1. С.47-55. URL: [http://zt.knute.edu.ua/files/2016/1\(84\)/6.pdf](http://zt.knute.edu.ua/files/2016/1(84)/6.pdf).
5. Consumer Protection Charter. 17 May 1973. URL: <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=15956&lang=en>.
6. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом від 27.04.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text.
7. Регламент № 1169/2011 Європейського Парламенту і Ради від 25.10.2011 «Про надання споживачам інформації про харчову продукцію». URL: http://www.milkiland.nl/upload/pdf/laws/es/ES_1169-2011_ukr..pdf.
8. Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів: Закон України від 06.12.2018 № 2639-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2019 р. № 7, с.5, ст..41. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2639-19#Text>.
9. Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0083>.
10. Гармонізація європейського колізійного та матеріального права у сфері захисту прав споживачів. Л. Саванець. *Актуальні проблеми правознавства*. Вип.2. 2016. С.71-76. URL: <http://appj.tneu.edu.ua/index.php/appj/article/download/51/51>.
11. Association agreement between the EU and Ukraine. 2020. 90 p. URL: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642844/EPRS_STU\(2020\)642844_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642844/EPRS_STU(2020)642844_EN.pdf).

References:

1. Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1996 r. № 30. St.141. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.
2. Pro zakhyst prav spozhyvachiv: Zakon Ukrainy vid 12.05.1991 r. № 1023 -XII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR*. 1991 r., № 30, st..379. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text>.
3. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Kodeks vid 16.01.2003. № 435 -IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2003 r., № 40, st..356. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>.
4. Paradyhma zabezpechennia prava spozhyvacha na informatsiiu. L.Mykytenko. *Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo*. 2016. № 1. S.47-55. URL: [http://zt.knute.edu.ua/files/2016/1\(84\)/6.pdf](http://zt.knute.edu.ua/files/2016/1(84)/6.pdf).
5. Consumer Protection Charter. 17 May 1973. URL: <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=15956&lang=en>.
6. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta Yevropeiskym Soiuzom vid 27.04.2014 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text.
7. Rehlament№ 1169/2011 Yevropeiskoho Parlamentu i Rady vid 25.10.2011 “Pronadannia spozhyvacham informatsii pro kharchovu produktsiiu”. URL: http://www.milkiland.nl/upload/pdf/laws/es/ES_1169-2011_ukr..pdf.
8. Pro informatsiiu dlia spozhyvachiv shchodo kharchovykh produktiv: Zakon Ukrainy vid 06.12.2018 № 2639-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2019 r. № 7, s.5, st..41. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2639-19#Text>.
9. Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0083>.
10. Harmonizatsiia yevropeiskoho koliziinoho ta materialnogo prava u sferi zakhystu prav spozhyvachiv. L. Savanets. *Aktualni problemy pravoznavstva*. Vyp.2. 2016. S.71-76. URL: <http://appj.tneu.edu.ua/index.php/appj/article/download/51/51>.
11. Association agreement between the EU and Ukraine. 2020. 90 p. URL: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642844/EPRS_STU\(2020\)642844_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642844/EPRS_STU(2020)642844_EN.pdf).